

УДК 338.33

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

INNOVATIVE INDUSTRIAL EXPORTS: A REGIONAL PERSPECTIVE

©Горин Е. А.

д-р экон. наук

Институт проблем региональной экономики РАН

Санкт-Петербург, Россия

©Gorin Ye.

Dr. habil.,

Institute of Regional Economic Problems of RAS

St. Petersburg, Russia

Аннотация. Рассмотрены задачи увеличения объемов экспорта наукоемкой промышленной продукции. Обсуждены вопросы, подлежащие решению на региональном уровне с участием структур государственного управления, а также основные составляющие процесса продвижения продукции отечественных предприятий на региональные и зарубежные рынки.

Abstract. The objectives of increasing the volume of exports of high-tech industrial products. Discussed the issues to be addressed at the regional level with the participation of the regional government and also the main components of the process of promotion of production of domestic enterprises in regional and foreign markets.

Ключевые слова: экспорт, промышленный комплекс, конкурентоспособность, региональные факторы.

Keywords: exports, industrial complex, competitiveness, regional factors.

Повышение объема и качественных показателей экспорта, характеризующего уровень развития экономики и конкурентоспособности продукции — одна из важнейших национальных управленческих задач, решение которой закладывается и реализуется на уровне регионов и профильных продуктовых групп. Весьма критичной является экспортная составляющая в структуре товарного производства для российских мегаполисов, где наукоемкая и высокотехнологичная продукция определяет общественно-социальную структуру и составляет основу экономического роста [1]. Особенно важным и показательным, уровень промышленного экспорта становится для Санкт-Петербурга, обладающего высоким научно-образовательным и производственно-технологическим потенциалом.

Как известно, основная доля экспорта страны обеспечивается крупными государственными и частными предприятиями в стратегических отраслях экономики (добыча и транспортировка углеводородов, металлургия, энергетика, минеральные и химические удобрения, военная техника, зерно и лесоматериалы) [2]. Такие экспортирующие компании находятся в сфере внимания межправительственных комиссий и имеют практически все возможности для реализации своей продукции в другие страны, в том числе возможность привлечения относительно дешевых денежных ресурсов ведущих зарубежных и отечественных банков и помощь государства — как для административно-финансовой поддержки, так и для снижения негативных последствий политического и экономического давления на нашу страну (Таблица 1).

Таблица 1.

ЭКСПОРТ ВАЖНЕЙШИХ ТОВАРОВ ИЗ РОССИИ (ПО ДАННЫМ ФТС РФ, ВКЛЮЧАЯ
ВЗАИМНУЮ ТОРГОВЛЮ СО СТРАНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Наименование товаров, продукции	январь–май 2016 г.		
	млн. долл. США	в % к тому же периоду 2015 г.	в % к итогу
Всего, в том числе:	105568	69,5	100
топливно–энергетические товары, в том числе:	61649	62,3	58,4
нефть сырая	26139	65,6	24,8
газ природный	12875	69,2	12,2
Металлы и изделия из них, в том числе:	10661	72,8	10,1
черные металлы и изделия из них	5691	73,5	5,4
цветные металлы и изделия из них	4595	70,6	4,4
Машины, оборудование и транспортные средства	7111	73,0	6,7
Продукция химической промышленности, в том числе:	8319	77,4	7,9
удобрения минеральные азотные	945	89,2	0,9
удобрения минеральные калийные	863	54,4	0,8
Древесина и целлюлозно–бумажные изделия	3953	97,9	3,7
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в том числе:	6267	105,4	5,9
злаки	2104	123,1	2,0
Импорт важнейших товаров в Россию (по данным ФТС РФ, включая сведения о взаимной торговле со странами Евразийского экономического союза).	январь–май 2016 г.		
	млн. долл. США	в % к тому же периоду 2015 г.	в % к итогу
Всего, в том числе:	64112	89,6	100
машины, оборудование и транспортные средства	28515	89,3	44,5
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства	9776	94,2	15,2
Продукция химической промышленности	12532	94,2	19,5

Поставленная перед экономикой страны задача по снижению уровня сырьевой составляющей в экспорте становится особенно актуальной в связи с углубляющимся мировым экономическим кризисом, падением цен на углеводороды и санкциями против ряда российских предприятий. Реализация такой задачи может основываться только на активном привлечении к экспортной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. Как пример, в Санкт–Петербурге в реальном секторе действует до трети таких предприятий, имеется значительный научно–технический и технологический потенциал [3].

Внешнеторговый оборот в Санкт–Петербурге в январе–июне 2016 года составил 16,9 млрд. долл. США, в том числе экспорт — 7,3 млрд. долл., импорт — 9,6 млрд. долл. По сравнению с январем–июнем 2015 года экспорт сократился на 3,7%, импорт увеличился на 1,1%. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 43,1%, импорта — 56,9%. Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное в размере 2,3 млрд. долл. (в январе–июне 2015 года — отрицательное в размере 1,9 млрд. долл.) (Таблица 2).

Наукоёмкая инновационная продукция петербургских предприятий вполне конкурентоспособна и может быть востребована на региональных и мировых рынках, особенно на рынках развивающихся стран. Вместе с тем, обычно малые и средние компании, особенно на начальных этапах внешнеэкономической деятельности, не имеют серьезных финансовых и организационных возможностей для самостоятельного успешного

проникновения на новые или зарубежные рынки сбыта, нуждаются в содействии со стороны управленческих структур, причем в большей степени — региональных. Сегодня, в товарной структуре петербургского экспорта машины, оборудование и транспортные средства занимают 11,6%, а в импорте — 48,4%. Таким образом, в этой сфере явно есть, что изменять и совершенствовать.

Таблица 2.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Внешиэкономические связи Санкт-Петербурга	Внешнеторговый оборот в I полугодии 2016 года, в том числе:		экспорт		импорт	
	млн. долл. США	в % к I полугодии 2016 года	млн. долл. США	в % к I полугодии 2016 года	млн. долл. США	в % к I полугодии 2016 года
Всего, в том числе	16946	99,0	7305	96,3	9641	101,1
— страны СНГ	1425	83,6	922	88,6	503	75,8
— дальше зарубежье	15521	100,7	6383	97,5	9138	103,0

В настоящее время традиционные методы работы руководителей и специалистов петербургских промышленных малых и средних предприятий в основном ограничены самостоятельным и недостаточно структурированным ознакомлением любых зарубежных представителей государственных структур и бизнеса с выпускаемой продукцией. В большинстве случаев, отсутствует систематизация и квалифицированный перевод на иностранный язык, особенно когда это касается испанского или китайского языка. Такой подход к вопросам экспорта не способствует расширению этой сферы деятельности, а участие региональных органов управления ограничено.

Весьма перспективными рынками для продукции малых и средних предприятий становятся развивающиеся страны. В том числе, по ряду политических и экономических условий, наличие зоны свободной торговли Mercosur — страны Латинской Америки. Они становятся более привлекательными, поскольку отличаются от Европы, которая предлагает дорогие товары, но высокого качества, и Азии, где качество товаров ниже, но ниже и цены на них. Успешное и долговременное присутствие на латиноамериканских рынках возможно, как правило, при выполнении определенных условий, включающих не только ввоз в страну товаров и их размещение на складе, но и сервис по сопровождению и эксплуатации, а далее — организацию сборочного производства с развитием его до полного технологического цикла. Таким образом, предполагается не только экспорт готовой продукции, но реализация полномасштабных производственных экспортных проектов.

Эффективная реализации такого подхода возможна только с участием региональных органов управления [4], а выполнение задачи продвижения и закрепления наукоемкой и высокотехнологичной продукции петербургских предприятий на рынках развивающихся стран, в том числе латиноамериканских, предусматривает координацию действий заинтересованных предприятий и профильных комитетов городской администрации.

Практически, должны быть разработан и осуществлен комплекс мер по увеличению экспорта, включающий Программу повышения конкурентоспособности на внешних рынках продукции малых и средних предприятий города и Программу поддержки производственных экспортных проектов.

В качестве составляющих этого процесса можно использовать уже апробированные практики, включающие:

–разработку на основе общероссийских классификаторов и ведение электронного каталога конкурентоспособной и ориентированной на экспорт продукции петербургских предприятий, в том числе малых и средних как на русском, так и на ведущих иностранных языках;

- продвижение этого каталога на основных электронных торговых площадках в регионах нашей страны и за рубежом;
- выпуск целевых печатных каталогов продукции для представительских целей;
- анализ информации по перечню продукции и выявление конкурентоспособной продукции для выведения на региональные и зарубежные рынки;
- информационную поддержку предприятий и их продукции на различных мероприятиях в стране и за рубежом;
- реализацию методик отбора перспективных экспортных предложений и схем их организационно–финансовой поддержки;
- содействие предприятиям при взаимоотношениях с федеральными органами власти и банковскими структурами по вопросам субсидий и гарантий для реализации экспортных проектов.

Список литературы:

1. Горин Е. А. Поддержка промышленного экспорта — стратегическая задача региональной промышленной политики // *Инновации*. 1999. №5–6. С. 9–11.
2. Внешняя торговля // Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/fttrade/.
3. Горин Е. А. Формирование институциональных условий инновационного развития научно–промышленного комплекса Северо–Западного региона // *Инновации*. 2016. №4. С. 82–88.
4. Горин Е. А. Регионализация российской промышленности в условиях глобализации мировой экономики // *Инновации*. 2002. №9–10. С. 57–67.

References:

1. Gorin E. A. Podderzhka promyshlennogo eksporta — strategicheskaya zadacha regionalnoi promyshlennoi politiki (Support for industrial exports — strategic objective of regional industrial policy). *Innovatsii*, 1999, no. 5–6, pp. 9–11.
2. Vneshnyaya trgovlya. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoi statistiki. Available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/fttrade/.
3. Gorin E. A. Formirovanie institutsionalnykh uslovii innovatsionnogo razvitiya nauchno–promyshlennogo kompleksa Severo–Zapadnogo regiona (Formation of institutional conditions of innovation development of the North–West region of the scientific–industrial complex). *Innovatsii*, 2016, no. 4, pp. 82–88.
4. Gorin E. A. Regionalizatsiya rossiiskoi promyshlennosti v usloviyakh globalizatsii mirovoi ekonomiki (Regionalization of Russian industry in a globalizing world economy). *Innovatsii*, 2002, no. 9–10, pp. 57–67.

*Работа поступила
в редакцию 19.08.2016 г.*

*Принята к публикации
22.08.2016 г.*